

371.39

БАСТАУЫШТА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

НҮРПЕИС РОЗА НҮРБАҚЫТҚЫЗЫ

Педагогика және психология институты
Қазақ Ұлттық қыздар Педагогикалық университеті

п.ф.м., оқытушы: **НАРБЕКОВА МАРЖАН ЕРҒАБЫЛҚЫЗЫ**
Алматы Қазақстан

***Аннотация.** Мақалада бастауыш мектепте цифрлық технологияны қолданудың педагогикалық тәуекелдері қарастырылады. Бастауыш сынып оқушыларын оқытуды цифрландыру процесінде туындайтын негізгі проблемалар, соның ішінде оқу мотивациясының төмендеуі, білімнің Үстірт игерілуі, коммуникативтік дағдылардың әлсіреуі, көру және эмоционалдык жүктеменің өсуі, сондай-ақ цифрлық құрылғыларға тәуелділік талданады.*

Цифрлық білім беру ресурстарының балалардың жас және психофизиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келмеуіне байланысты тәуекелдерге ерекше назар аударылады. Жұмыста мұғалімнің тірі педагогикалық өзара әрекеттесуді алмастырмай, цифрлық технологияларды оқыту құралы ретінде саналы және әдістемелік негізделген қолданудағы рөлі көрсетілген.

***Түйінді сөздер:** цифрлық технологиялар, бастауыш мектеп, педагогикалық тәуекелдер, білім беруді цифрландыру, оқу мотивациясы, бастауыш сынып оқушылары.*

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінің дамуы цифрлық технологиялардың кеңінен енгізілуімен тығыз байланысты. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқу үдерісін жаңғыртуға, білім алушылардың қызығушылығын арттыруға және оқу материалын көрнекі әрі қолжетімді түрде ұсынуға мүмкіндік береді. Әсіресе бастауыш білім беру деңгейінде цифрлық құралдарды қолдану оқу мазмұнын әртараптандырып, оқушылардың танымдық белсенділігін дамытуға ықпал ететін маңызды факторлардың бірі ретінде қарастырылады. Интерактивті платформалар, білім беру қосымшалары, мультимедиялық материалдар мен онлайн ресурстар бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай білім алуға жаңа мүмкіндіктер ашады.

Цифрлық технологиялар қазіргі таңда тек ақпарат көзі ғана емес, сонымен қатар оқытудағы тиімді құрал ретінде танылып отыр. Бұл құралдар балалардың оқу материалдарын жақсы меңгеруіне, өздігінен зерттеу жүргізуіне және алған білімін өмірде қолдана білуіне жағдай жасайды. Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларының оқуға қызығушылығы жоғары болғандықтан, цифрлық құралдар олардың танымдық қабілеттерін арттыруда өте маңызды [1].

Цифрлық технологияларды білім беру үдерісіне жаппай енгізу бірқатар педагогикалық тәуекелдердің туындауына әкелуде. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық және физиологиялық даму деңгейі цифрлық ортада оқыту барысында ерекше назарды талап етеді. Экран алдында ұзақ уақыт өткізу көру қабілетінің төмендеуіне, жүйке жүйесіне түсетін жүктеменің артуына және жалпы денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Цифрлық ресурстарды шамадан тыс қолдану оқушылардың зейін тұрақтылығын төмендетіп, білімді үстірт меңгеруге алып келуі ықтимал.

Цифрлық технологияларды қолданудың тиімділігі

Педагогикалық тұрғыдан алғанда, цифрлық технологияларды тиімді қолданбау мұғалім мен оқушы арасындағы тікелей қарым-қатынастың әлсіреуіне, коммуникативтік дағдылардың жеткілікті деңгейде қалыптаспауына себеп болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда цифрлық құралдар оқу мақсатына емес, ойын-сауық элементіне айналып, оқу мотивациясының сыртқы факторларға тәуелді болуына әсер етеді. Бұл бастауыш мектепте оқу әрекетінің негізгі дағдылары қалыптасатын кезең екенін ескерсек, елеулі педагогикалық мәселе болып табылады.

Осыған байланысты бастауышта цифрлық технологияларды қолданудың педагогикалық тәуекелдерін ғылыми тұрғыда талдау, олардың себептері мен салдарын анықтау және тиімді пайдалану жолдарын негіздеу өзекті міндеттердің бірі болып табылады. Цифрлық технологиялар оқу үдерісін жақсартудың құралы ретінде қарастырылып, оларды қолдануда жас ерекшеліктері мен педагогикалық қағидаларды сақтау басты назарда болуы тиіс.

Бүгінгі таңда педагогика ғылымында қарқынды өзгеріп отырған экономикалық және әлеуметтік жағдайларда жоғары білікті кадрларды даярлау қажеттілігіне байланысты оқыту әдістемелері мен технологияларын жетілдіруге көп көңіл бөлініп отыр. Жоғары мектепте білім беруді реформалау және жаңғырту, оқытудың ақпараттық- коммуникативтік технологияларын қолданумен тығыз байланысты, ал бұл өз кезегінде оқу процесін ұйымдастыру құралдарын зерттеудің жаңа бағыттарын айқындайды [2].

Бастауыш мектепте цифрлық технологияларды қолданудың педагогикалық тәуекелдерін жан-жақты талдау мақсатында теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері кешенді түрде қолданылады. Зерттеу жұмысы жүйелілік, ғылыми нақтылық және педагогикалық үрдістің шынайы жағдайын ескеру қағидаттарына негізделеді. Бұл әдістер зерттеу объектісін жан-жақты және терең түсінуге мүмкіндік береді, өйткені цифрлық технологияларды қолдану барысында туындайтын тәуекелдер тек теориялық тұрғыда емес, нақты білім беру тәжірибесінде де көрініс табады.

Теориялық зерттеу әдістері арқылы зерттеуші цифрлық білім беру саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, қағидаттарды және үлгілерді жүйелейді. Бұл әдістер арқылы бастауыш білім беру жүйесіндегі цифрлық технологиялардың қолдану әдістері, олардың пайдасы мен кемшіліктері туралы кең ауқымды теориялық ақпарат жиналады. Мысалы, Қазақстан

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бастауыш білім беру стандарттары мен нормативтік-құқықтық құжаттарында цифрлық білім беру ресурстарын қолдануға байланысты талаптар белгіленген. Бұл құжаттар арқылы мұғалімдер мен оқушылар үшін цифрлық құралдардың қолдану шекарасы мен мақсаттары айқындалады.

Мысал: Қазақстанның білім беру жүйесінің 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында цифрлық білім беру ресурстарын дамытуға басымдық беріледі. Мұнда білім алушылардың цифрлық дағдыларын дамыту және онлайн оқыту форматтарын қолдану жөніндегі міндеттер қойылған [3].

Отандық және шетелдік ғылыми еңбектерге талдау жүргізіледі. Бұл ретте зерттеушілер шетелдік тәжірибені зерделей отырып, елімізде қолданылатын цифрлық технологиялардың тиімділігін салыстырып, олардың нәтижелерін ескереді. Мысалы, АҚШ және Финляндия сияқты елдерде цифрлық білім беру құралдары кеңінен қолданылады, ал педагогтар мен оқушылар үшін арнайы тренингтер мен курстар ұйымдастырылған.

№	Тәуекел	Қысқаша сипаттама
1	Мотивацияның төмендеуі	Оқуға ішкі қызығушылықтың азаюы
2	Зейіннің әлсіреуі	Экран әсерінен тез алаңдау
3	Үстірт білім	Материалды терең түсінбеу
4	Қарым-қатынас дағдыларының төмендеуі	Тікелей сөйлесудің азаюы
5	Денсаулыққа әсері	Көздің, жүйкенің шаршауы
6	Ойынға тәуелділік	Оқу мақсатының көмескіленуі

1-кесте

Бастауышта цифрлық технологияларды қолданудың педагогикалық тәуекелдері

Эмпирикалық зерттеу барысында педагогикалық бақылау әдісі қолданылады. Бастауыш сыныптардағы сабақ үдерісінде цифрлық құралдарды пайдалану ерекшеліктері, оқушылардың оқу белсенділігі, зейін тұрақтылығы және сабаққа қатысу деңгейі бақылауға алынады. Бастауыш сынып мұғалімдерінің цифрлық технологияларды қолдану тәжірибесі, олардың педагогикалық тәуекелдерге қатысты көзқарасы және кездесетін қиындықтары анықталады.[4].

Зерттеу барысында әңгімелесу (интервью) әдісі де қолданылып, мұғалімдердің цифрлық ресурстарды таңдау, қолдану жиілігі және олардың оқушыларға әсері туралы пікірлері жинақталады. Алынған деректерді өңдеу үшін салыстырмалы талдау, мазмұндық талдау және жалпылау әдістері пайдаланылды. Бұл әдістер зерттеу нәтижелерінің сенімділігі мен нақтылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Цифрлық технологияларды қолдану бір мезгілде әрі оң мүмкіндіктерге, әрі бірқатар педагогикалық тәуекелдерге ие екенін көрсетеді. Сабақтарды бақылау нәтижелері цифрлық құралдар қолданылған кезде оқушылардың бастапқы қызығушылығы мен белсенділігі артатынын анықталады. Интерактивті тапсырмалар, бейнематериалдар және цифрлық жаттығулар оқушылардың назарын қысқа уақытқа болса да шоғырландыруға ықпал етеді. Алайда бұл қызығушылық көбіне тұрақты емес сипатта болып, ұзақ мерзімді оқу мотивациясына әрдайым оң әсер ете бермейтіні байқалады.

Цифрлық технологияларды жиі қолданатын сыныптарда оқушылардың зейін тұрақтылығы төмендеп, тапсырмаларды орындау барысында тез шаршау белгілері көрінеді. Кейбір оқушыларда оқу материалының мазмұнын терең түсінуден гөрі, визуалды әсерге сүйену басым болады. Бұл білімнің үстірт меңгерілу қаупін арттыратынын көрсетеді. Мұғалім мен оқушы арасындағы тікелей қарым-қатынастың азаюы коммуникативтік дағдылардың жеткілікті деңгейде дамымауына әсер ететіні анықталады [5].

Мұғалімдер арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері педагогтардың көпшілігі цифрлық технологияларды оқу үдерісін жеңілдететін құрал ретінде қабылдайтынын көрсетеді. Дегенмен респонденттердің басым бөлігі цифрлық ресурстарды іріктеу мен қолдану барысында әдістемелік қиындықтарға тап болатынын және барлық цифрлық материалдардың бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай келе бермейтінін атап өтеді. Сондай-ақ мұғалімдер экран алдындағы уақыттың артуы оқушылардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін екенін маңызды тәуекел ретінде көрсетеді.

1-схема

Бастауышта цифрлық технологияларды бақылаусыз және жүйесіз қолдану педагогикалық тәуекелдерді күшейтетінін дәлелдейді. Бұл дегеніміз, цифрлық құралдарды саналы және жоспарлы түрде пайдаланбау оқушылардың оқу мотивациясын төмендетіп, олардың зейінін бөлшектеп, білімді терең меңгеруге кедергі жасайды. Мысалы, цифрлық технологияларды шамадан тыс қолдану оқушылардың оқуға деген қызығушылығын жоғалтуға, уақытты тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыруға кедергі келтіруі мүмкін. Мұғалімдер мен оқушылар арасында тікелей қарым-қатынастың азаюы оқу үдерісінде түсініспеушіліктердің пайда болуына әкеледі. Оқушылардың өзіндік жұмыстары мен тапсырмаларды орындау кезінде тек цифрлық құралдарға сүйенуі олардың оқу материалын терең түсінуге және өз бетінше зерттеу жасауға деген ынтасын төмендетуі мүмкін.

Дәл осындай жағдайларда оқушылар цифрлық платформаларды тек ойын-сауық үшін пайдалана бастайды, бұл өз кезегінде оқу мақсатын ұмыттырады. Мұндай жағдайларда, оқушылардың оқу белсенділігі мен оқу үдерісіндегі тиімділікті арттыру үшін педагогтің цифрлық құралдарды қадағалап, дұрыс мөлшерде және мақсатты түрде пайдалану қажет екендігі айқындала түседі.

Цифрлық құралдардың жүйесіз қолданылуы оқушылардың физикалық және психологиялық денсаулығына да теріс әсер етуі мүмкін. Экран алдында көп уақыт өткізу көздің шаршауына, зейіннің нашарлауына және психоэмоциялық күйзелістердің артуына әкеледі. Мұндай жағдайларда балалардың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал, өйткені ұзақ уақыт экран алдында отыру психологиялық жүктемені арттырып, оларды шаршатады. Осы себепті цифрлық құралдарды қолдануда оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес белгілі бір шектеулер енгізу қажет.

Қорытынды

Бастауыш мектепте цифрлық технологияларды қолдану білім беру үдерісінің тиімділігін арттыруға зор мүмкіндік береді. Алайда, бұл құралдарды бақылаусыз және жүйесіз пайдалану педагогикалық тәуекелдерді күшейтеді. Оқушылардың оқу мотивациясын төмендетіп, зейін тұрақтылығын бұзып, білімнің терең меңгерілуіне кедергі келтіреді. Сонымен қатар, цифрлық технологиялардың шамадан тыс қолданылуы оқушылардың денсаулығына да кері әсер етуі мүмкін, өйткені экран алдында ұзақ уақыт отыру көздің шаршауына және психологиялық жүктеменің артуына әкеледі.

Цифрлық құралдарды мақсатты, мөлшерлі және педагогикалық тұрғыдан негізделген түрде қолдану қажет. Мұғалімдер цифрлық технологияларды оқыту мақсатына сәйкес, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып қолдануы тиіс. Бұл тәсіл оқу үдерісінің тиімділігін арттырып, оқушылардың қызығушылығын, білімге деген ынтасын арттырады. Сонымен қатар, цифрлық құралдарды дұрыс пайдалану оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға, білім беру сапасын жақсартуға көмектеседі. Алынған нәтижелер цифрлық технологияларды бастауыш білім беру жүйесінде теңгерімді және мақсатты түрде енгізудің маңыздылығын көрсетті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. <https://st.bilim-shini.kz/article/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%BF%20%D0%BE%D2%9B%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96.pdf>
2. Цифрлы білім беру ортасындағы педагогтің қызметі: Оқулық /К.Д.Бузаубакова, А.Е. Беделбаева. – Тараз: «ИП Бейсенбекова А.Ж.», 2023. – 128 б. <https://edu-collaboration.kz/images/document/digital-bilim-ped.pdf>
3. Құзыреттілікке негізделген білім беру / К. Құдайбергенова. – Алматы : НИШ, 2016. – 212 б.
3. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері / Қ. А. Сарбасова. – Алматы : Атамұра, 2015. – 144 б.
4. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру үдерісінде қолдану / Г. К. Нұрғалиева. – Алматы : Білім, 2018. – 198 б